

O‘ZBEKISTONNING TA’LIM SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGI: TARIX VA ISTIQBOLLAR

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Egamqulova Dilsevar, ³Sadullayeva Nazokat

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, ^{2,3}Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 407-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502283>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘rta Osiyodagi tarixiy ta’lim bosqichlariga nazar solish asosida bugungi kundagi O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida, ayniqsa, oliy ta’lim tizimi to‘g‘risidagi islohotlar, yangiliklar va xalqaro hamkorlik masalalari haqida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, akademik mobillik, oliy ta’lim tizimi, ta’lim, ilm-fan, ta’lim sifati samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассказывается о реформах, новостях и международном сотрудничестве в системе образования Республики Узбекистан сегодня, особенно в системе высшего образования, на основе обзора исторических этапов образования в Центральной Азии.

Ключевые слова: международное сотрудничество, академическая мобильность, система высшего образования, образование, наука, эффективность качества образования.

Abstract. This article talks about the reforms, news and international cooperation in the education system of the Republic of Uzbekistan today, especially the higher education system, based on a review of the historical stages of education in Central Asia.

Keywords: international cooperation, academic mobility, higher education system, education, science, efficiency of education quality.

O‘zbekiston hududida qadim zamonlardan beri fan va madaniyat rivojlanib kelayotgan davlatdir. Xususan, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, tarix, falsafa, tilshunoslik, adabiyotshunoslik kabi fanlar va haykaltaroshlik, to‘qimachilik, kulolchilik, shishasozlik va boshqa kasblar keng rivojlangan. Hozir O‘zbekiston olimlari uzoq o‘tmish mutafakkirlari qoldirgan ilmiy merosni faol o‘rganib, o‘zlarining yangi kashfiyotlari bilan fanni boyitgan holda jahon fani rivojiga munosib hissa qo‘shmoqdalar.

Sharqda, xususan, O‘rta Osiyoda, ilmiy faoliyatni akademiya shaklida tashkil qilish an‘anaga aylandi va Urganchdagi akademiya o‘xshash muassasalar keyingi asrlarda ham yaratilgan. Samarqandda akademiya Mirzo Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bek tomonidan XV asrda tashkil etilgan. Akademiya qoshida observatoriya, o‘sha davrning boy kutubxonasi va oliy o‘quv yurti – madrasa bo‘lgan. Madrasada diniy fanlar bilan bir qatorda matematika, geometriya, astronomiya, tibbiyot, geografiya va boshqa dunyoviy ilmlar o‘qitilgan. Ulug‘bekning akademiyasida mashhur olimlar — Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid al-Koshiy va Ali Qushchi dars bergan, o‘tkaziladigan tadqiqot sohalari ham ularning yo‘nalishlariga mos bo‘lgan. Samarqanddagi Ulug‘bek akademiyasi matematika, astronomiya va geografiya fanlarining yuksalishiga salmoqli hissa qo‘shdi.

IX-XV asrlarda aniq va tabiiy fanlar (*matematika, astronomiya, geodeziya, mineralogiya, tibbiyot, dorishunoslik va boshqa*) tez sur‘atlarda rivojlana boshladi. Platon, Aristotel, Gippokrat, Galen, Arximed, Ptolomey, Yevklid va boshqa buyuk mutafakkirlarning asarlari arab tiliga tarjima qilindi. Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshg‘ariy, Abu Ali ibn Sino, Nasriddin Tusiy, Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshiy,

Mirzo Ulug‘bek, Ali Qushchi va Sharqning boshqa olimlarining ilmiy tadqiqotlari darajasi ba‘zi sohalarida boshqa mamlakatlarning mutafakkirlari ancha keyin o‘tkazgan izlanishlar natijalaridan yuqori edi. Abu Rayxon Beruniy tarix, xronologiya, farmakologiya, mineralogiya, astronomiya, matematika bo‘yicha asarlar yozdi, Yerda yangi qit‘a borligini nazariy jihatdan asoslab, hisoblab chiqdi va jahon tan olgan ko‘plab masalalarni yechdi. Ko‘plab tadqiqotchilar Urganchdagi akademiyaning tashkil qilinishini shaharga Abu Rayhon Beruniyning tashrifi va uzoq vaqt ishlagani bilan bog‘lashadi.

1958-yili Toshkent shahri yaqinida yadro reaktori qurildi, u yadro fizikasi taraqqiyotiga asos bo‘ldi. O‘tgan asrning 60-70-yillarda O‘zbekiston tabiiy va ijtimoiy fanlar sohalarida ish olib borayotgan ilmiy muassasalarning faoliyati butunlay respublika oldida turgan muhim iqtisodiy va madaniy masalalarni yechishga yo‘naltirilgandi. Paxtachilik, irrigatsiya, energetika, rangli metallurgiya va boshqa tarmoqlar yuksalishining kompleks tadqiqiga alohida e‘tibor qaratildi. 1987-yili Toshkent viloyatining Parkent tumanida nodir “Katta quyosh pegi” bizerkal optik-gelio-energetik tizim qurilishi tugallandi va ishlatishga topshirildi.

Mamlakatda fanning yanada rivojlanishiga O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 1992-yil 8-iyuldagi Farmoni va Vazirlar Mahkamasining “Davlat tomonidan fanning rivojlanishi va innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi yuqoridagi Farmonni bajarish yuzasidan chiqargan Qarori ancha ta‘sir qilgan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2004-yil 9-noyabrda 532-sonli “Xorazm Ma‘mun Akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to‘g‘risida” va 2005-yil 1-noyabrdagi 240-sonli “Xorazm Ma‘mun Akademiyasi faoliyatini takomillashtirish va 1000 yillik yubileyini nishonlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorlar qabul qildi. Shunday qilib, Xorazm Ma‘mun Akademiyasi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining mintaqaviy bo‘limi sifatida tiklandi. Bu islohotlar keyinchalik ham davom ettirilishi to‘xtab qolmadi.

Mamlakatda an‘anaviy do‘stona aloqalar asosida savdo, sarmoya, iqtisodiyot, madaniy gumanitar hamkorlik, yoshlar va ta‘lim almashinuvlari bilan bog‘liq turli sohalarida, ayniqsa, yuqori texnologiyalar, innovatsiya, sanoat, dasturlash, sog‘liqni saqlash, xizmat ko‘rsatish borasidagi hamkorlik masalalari so‘nggi yillarda jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda. Endilikda ilmiy va madaniy sohadagi samarali aloqalarni rivojlantirishda bularning barchasi katta salohiyat va mazmun kasb etmoqda. Bu borada xorijiy mamlakatlarning ta‘lim sohasida qo‘shma ta‘lim, kasb-hunar va oliy ta‘lim muassasalarini ochish, ilmiy-tadqiqot va texnologiyalar sohasida hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirishni nazarda tutuvchi maxsus qarorlar qabul qilinib, memorandumlar imzolanmoqda. Buning natijasida O‘zbekiston Respublikasi hududida turli xorijiy oliy ta‘lim muassasalarining filiallari ochildi.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida turli mamlakat universitetlari o‘rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Negaki, respublika oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan talaba-yoshlarda xorijiy ta‘lim muassasalaridagi ta‘lim muhiti, shart-sharoitlariga qiziqish yuqori. Bundan tashqari O‘zbekistondagi oliy ta‘lim muassasalaridagi ta‘lim sifatining samaradorligini ta‘minlashda xalqaro texnologiyalarga, yondashuvlarga murojaat qilinib kelingan va bugun ham bu an‘ana davom etyapti. Shu boisdan ham hamkorlik aloqalarining rasmiy ta‘minlanishi andoza olish yoki tajriba almashish masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Birgina O‘zbekiston Milliy universiteti uzoq yillardan buyon Turkiya Respublikasi oliy ta‘lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotganining o‘zi ham yuqorida ta‘kidlangan xalqaro hamkorlik haqidagi fikrlarga dalildir. Turkiya Respublikasi Oliy ta‘lim

kengashi raisi Erol O‘zvar (Erol Özvar) boshchiligida kengash a‘zolari va nufuzli oliy ta‘lim muassasalari rektorlaridan iborat delegatsiya O‘zbekistonda bo‘lgani, delegatsiya bilan ilk uchrashuv Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida “O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida oliy ta‘lim sohasidagi hamkorlik istiqbollari” mavzuida ikki mamlakatning nufuzli oliy ta‘lim muassasalari rahbarlari hamda taniqli va yuqori ilmiy salohiyatga ega akademik va professor-o‘qituvchilar ishtirokida davra suhbatini bilan boshlanganini alohida eslatish o‘rinlidir.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmon xususida esa alohida fikr bildirish nojoiz sanalmaydi. Chunki mazkur farmonning qabul qilinishi mamlakatdagi oliy ta‘lim tizimi taraqqiyoti uchun ulkan islohotlarning, xalqaro hamkorlik aloqalarining, turli mavzularni o‘z tarkibida qamragan oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak pedagog kadrlarni tayyorlash masalalarini yorituvchi xalqaro anjumanlarning tashkil etilishiga ham asos bo‘ldi.

Yana shuni aytish kerakki, ushbu farmonning tasdiqlanishi natijasida O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan mahalliy oliy ta‘lim muassasalari qatorida qo‘shma hamkorlik oliygohlarining filiallari soni orttirilishi oliy ta‘limdagi alohida yutuqlardan biri bo‘ldi. Jumladan, bu xalqaro hamkorlik natijalarida shu xorijiy davlat oliygohlarida O‘zbekistonlik bo‘lajak olimlarning ilmiy izlanishlari uchun aloqalar ham yo‘lga qo‘yildi. Yana xorijiy mamlakat oliy ta‘lim muassasasida ta‘lim olayotgan talabalar O‘zbekiston Respublikasidagi oliy ta‘lim muassasasida tashqi akademik mobillik asosida ta‘limni davom ettirish imkoniyatlari ham belgilandi. Yuqorida keltirilgan fikrlar, ma‘lumotlar natijasida xulosa qilib aytish mumkinki, oliy ta‘lim sohasida amalga oshirilgan xalqaro hamkorlik natijalari zamirida tarixiy ta‘limiy bosqich ildizlari turibdi. Tarixiy an‘anadan chetlashmagan holda bugun ham bu hamkorlik aloqalari o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son
2. D.U.jalilova, Sh.U.Jalilova. TA‘LIM JARAYONLARIDA «TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURI»DAN FOYDALANISH. “RAQAMLI TA‘LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA‘LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 561-563-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040578>
3. D.Jalilova, S.O‘tkirova, Z.Pirmurodova, D.O‘ralova. Xalqaro baholash tizimining asosiy xususiyatlari va ta‘lim sohasidagi ahamiyati. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL ISSUES OF PRIMARY EDUCATION: PROBLEMS, SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS” April 26, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11073126>
4. Jalilova D. Ta‘lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta‘lim — taraqqivot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
5. https://www.jica.go.jp/english/jica_ri/